

DOI: 10.5281/zenodo.20112132

სპორტსმენებში სტრესის განვითარების პროცესში
ციკლოპენტანპერჰიდროფენანთრენის ბირთვის შემცველი ჰორმონების შესწავლის
შესახებ

მურად გარუჩავა

პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

აზა რევიშვილი

ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

ინგა ღვინერია

მოწვეული პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი

რეზიუმე. სტრესსა და სპორტში მიღწეულ შედეგებს შორის მაღალი კორელაცია დადგინდა.

ეს ტენდენცია დამახასიათებელია როგორც სამოყვარულო, ასევე ელიტური სპორტისთვის. კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ სტრესი ძალიან ხშირად თამაშობს სპორტსმენების ეფექტურობის კატალიზატორის როლს, რაც მათ მაღალი შედეგების მიღწევაში ეხმარება. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ კორტიზოლის კონცენტრაციის მნიშვნელობა უნდა იქნას გამოყენებული, როგორც მარკერი სპორტსმენების დაღლილობის შესაფასებლად ვარჯიშისა და ვარჯიშის დროს, ასევე სპორტული შეჯიბრებების დაწყებამდე და შემდეგ. ჩვენ აუცილებლად მიგვაჩნია სტრესის დონის მონიტორინგი და რეგულირება, ასევე მისი „ოპტიმალურ“ დონეზე შენარჩუნება, რადგან სტრესის ძალიან დაბალმა ან ძალიან მაღალმა დონემ შეიძლება მნიშვნელოვნად შეამციროს სპორტსმენის სპორტული შესრულება. გარდა ამისა, სპორტსმენს, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მომატებული სტრესის მდგომარეობაშია, შეიძლება განუვითარდეს არასასურველი ფსიქიკური დაავადებები, როგორცაა შფოთვა, დეპრესია და

ა.შ.

საკვანძო სიტყვები: სპორტსმენი, სტრესი, ჰორმონი, კორტიზოლი, ძიუდო.

ON THE STUDY OF HORMONES CONTAINING THE
CYCLOPENTANEPERHYDROPHENANTHRENE NUCLEUS IN THE PROCESS OF STRESS
DEVELOPMENT IN ATHLETES

Murad Garuchava

Professor, Doctor of Biological Sciences

Aza Revishvili

Associate Professor, Doctor of Medicine

Inga Ghvineria

Invited Professor, Doctor of Medicine Sciences

Abstract. A high correlation has been established between stress and results achieved in sports.

This trend is characteristic of both amateur and elite sports. The results of the study showed that stress very often plays the role of a catalyst for athletes' efficiency, which helps them achieve high results. The opinion is expressed that the value of cortisol concentration should be used as a marker for assessing athletes' fatigue during training and exercise, as well as before and after sports competitions. We consider it essential to monitor and regulate stress levels, as well as maintain them at an "optimal" level, since too low or too high levels of stress can significantly reduce an athlete's athletic performance. In addition, an athlete who is in a state of increased stress for a long period of time may develop undesirable mental illnesses, such as anxiety, depression, etc.

Keywords: athlete, stress, hormone, cortisol, judo.

ტერმინი "სტრესი" პირველად შემოიღო ვალტერ კენონმა თავის კლასიკურ ნაშრომებში, უნივერსალური "ბრძოლის ან გაქცევის" რეაქციის შესახებ. ცნობილი სტრესის მკვლევარი, კანადელი ფიზიოლოგი ჰანს სელიე, თავის პირველ ნაშრომებში დიდი ხნის განმავლობაში თავს არიდებდა ტერმინი "სტრესის" გამოყენებას, რადგან ის ძირითადად "ნეიროფსიქიკური" დამაბულობის აღსაწერად გამოიყენებოდა. მხოლოდ, მოგვიანებით დაიწყო სელიემ ტერმინი „სტრესი“ სისტემატურად გამოყენება ზოგადი ადაპტაციური დამაბულობის აღსანიშნავად.

სტრესი არა მხოლოდ ფიზიოლოგიური პროცესია, არამედ ბიოქიმიურიც, რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს უჯრედებზე. როდესაც სხეული განიცდის სტრესს, გამოიყოფა სხვადასხვა ჰორმონი, რომელსაც შეუძლია გავლენა მოახდინოს უჯრედების ფუნქციონირებასა და გადარჩენაზე[4,5,13,14].

სტრესმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს იმუნურ სისტემაზე, აგრეთვე უჯრედებში გენების ფუნქციაზე. სტრესი ააქტიურებს სხვადასხვა გენებს, რომლებსაც შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ უჯრედების ფუნქციონირებასა და გადარჩენაზე. ზოგიერთ გენს შეუძლია ხელი შეუწყოს უჯრედების მდგრადობას, ზოგსაც კი შეუძლია დააჩქაროს დაბერება და სიკვდილი.

არ შეიძლება არ აღინიშნოს ის ინტელექტუალური ცვლილებები, რასაც განიცდის ადამიანი სტრესის დროს. ინტელექტუალური ცვლილებები გამოწვეულია ინტელექტუალური ნიშნებით. ნახ.1.

საერთო ჯამში, სტრესს შეუძლია სერიოზული გავლენა მოახდინოს უჯრედებზე, შეამციროს მათი მდგრადობა და რეგენერაციული უნარი. ამიტომ, მნიშვნელოვანია ვისწავლოთ სტრესის მართვა და ჯანმრთელობის შენარჩუნება, რათა შევინარჩუნოთ უჯრედული ფუნქცია და თავიდან ავიცილოთ სხვადასხვა დაავადებები.

ნახ.1. ინტელექტუალური ცვლილებები სტრესის დროს

სტრესის ფიზიოლოგიისა და ბიოქიმიის ცოდნა არანაირად არ ზღუდავს ფსიქოლოგების კომპეტენციას ან შესაძლებლობებს სტრესის მდგომარეობაში მყოფი სპორტსმენის მკურნალობაში, პირიქით ფსიქოლოგიურ ჩარევებს უფრო მნიშვნელოვანს, მიზანშეწონილს და, შესაბამისად, ეფექტურს ხდის[2,6,7,8].

სტრესის დროს გამოყოფილი ერთ-ერთი მთავარი ჰორმონი არის კორტიზოლი. ამ ჰორმონს შეუძლია გავლენა მოახდინოს მიტოქონდრიების, ენერჯის გამომუშავებაზე პასუხისმგებელი უჯრედული ორგანოების, ფუნქციაზე. კორტიზოლის მომატებული დონის გამო, მიტოქონდრიები ნაკლებად ეფექტური ხდება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს უჯრედების მდგრადობის და მათი რეგენერაციის უნარის შემცირება[1,9,11].

კვლევის მიზანი და ამოცანები. ჩვენი კვლევის მიზანს შეადგენდა შეგვესწავლა კორტიზოლის შემცველობის ცვლილება სხვადასხვა ასაკისა და კვალიფიკაციის მქონე ძიუდოსტებში წვრთნისა და ვარჯიშის, აგრეთვე შეჯიბრების დროს. ჩვენი მიზნის განსახორციელებლად მიზნად დავისახეთ შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტა:

1. შეგვესწავლა სხვადასხვა ასაკისა და სტატუსის მქონე ძიუდოსტებში კორტიზოლის რაოდენობრივი შემცველობა.
2. დაგვედგინა კორელაციური კავშირი სტრესის გამომწვევ მიზეზსა და სტრესის სიმძლიერეზე.
3. დაგვედგინა ძიუდოსტებში სტრესის გავლენა მათ სპორტულ მიღწევებზე.

კვლევის მეთოდიკა. კვლევაში ჩართული გვყავდა 42 სპორტსმენი ძიუდოსტი. სპორტსმენები შერჩეული იყო გორის გურამ პაპიტაშვილის სახელობის ძიუდოსტთა დარბაზის ვიპ ძიუდოს გუნდის მოჭიდავეებისგან, სადაც ტარდება სხვადასხვა ქვეყნებიდან წარმოდგენილი ძიუდოსტთა ნაკრებების შეკრება. გუნდი საკმაოდ მრავალფეროვანია.

სპორტსმენები დავყავით ოთხ ჯგუფად. პირველ ჯგუფში(საკონტროლო ჯგუფი) გაერთიანებული იყო 12 სპორტსმენი(სხვადასხვა ასაკის), რომლებსაც გააჩნდათ

სხვადასხვა კვალიფიკაცია. მეორე ჯგუფში გაერთიანებული იყო 10 სპორტსმენი, 19-25 წლის, რომლებსაც გააჩნდათ სპორტის ოსტატის და სპორტის საერთაშორისო ოსტატის კვალიფიკაცია. მესამე ჯგუფში შედიოდა ასევე 10 სპორტსმენი 14-16 წლის, რომლებსაც გააჩნდათ პირველი კლასის სპორტსმენის კვალიფიკაცია. მეოთხე ჯგუფში შედიოდა ასევე 10 სპორტსმენი. კვლევები ჩატარდა ძიუდოსტა სრული აღდგენის, აქტიური დასვენების შემდეგ. თითოეული მათგანის სამედიცინო ჯანმრთელობის შესახებ ექიმის დამაკმაყოფილებელი დასკვნების არსებობის შემთხვევაში.

ლაბორატორიული კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა სისხლი, რომელიც აღებული იყო დილით უზმოზე ყოველთვის ერთი და იგივე დროს კუბიტალური ვენიდან. ძიუდოსტების სისხლის ცენტრიფუგირებით, 10 000 ბრ/წთ.-ში, მივიღეთ სამუშაო სისხლის პლაზმის, შრატის, ხსნარი. მიღებული ხსნარი გამოვიყენეთ ჩვენი შემდგომი კვლევებისათვის. კერძოდ ძიუდოსტებში კორტიზოლის რაოდენობრივი განსაზღვრისათვის. კორტიზოლის აქტივობას ვსაზღვრავდით მაღალეფექტური გაზ-თხევადი ქრომატოგრაფიის გამოყენებით[მ].

შედეგები და განსჯა. ბოლო წლებში საერთაშორისო მკვლევარებმა მნიშვნელოვანი ყურადღება დაუთმეს კორტიზოლის როლის შესწავლას სტრესული აშლილობის პათოგენეზში. კორტიზოლის შემცველობა ადამიანის ორგანიზმში მთელი დღის განმავლობაში იცვლება. მისი მაქსიმალური კონცენტრაცია შეინიშნება დილის საათებში 700 ნანომოლი/ლ, ხოლო შემცირებული რაოდენობა 16:00 – 20:00 სთ-მდე.

კორტიზოლის მომატებისას ჯანმრთელი ადამიანები განიცდიან დისკომფორტს. ირღვევთ ძილის ხარისხი, ვითარდება ქრონიკული დაღლილობა, გამოიკვეთება შფოთვითი აშლილობები და დეპრესიული მდგომარეობები. კორტიზოლი ანუ ციკლოპენტანპერჰიდროფენანტრენი პროვოცირდება თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქოვანი შრის მიერ. იგი ყველა კორტიკოსტეროიდის 75-90%-ს შეადგენს[11].

კორტიზოლის რაოდენობაზეა დამოკიდებული თუ როგორ რეაგირებს ორგანიზმი სტრესზე. ამიტომ მას სტრესის ჰორმონს უწოდებენ. კორტიზოლის ანალიზით დგინდება ადისონისა და კუშინგის დაავადების სინდრომები. როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ მიზნად დავისახეთ შეგვესწავლა სხვადასხვა ასაკისა და სტატუსის მქონე ძიუდოსტებში კორტიზოლის რაოდენობრივი შემცველობა. დაგვედგინა კორელაციური კავშირი სტრესის გამომწვევ მიზეზსა და სრესის სიმძლიერეზე. დაგვედგინა ძიუდოსტებში სტრესის გავლენა მათ სპორტულ მიღწევებზე. კვლევის შედეგები მოცემულია 1 ცხრილში.

როგორც ცხრილიდან ჩანს შეჯიბრებამდე კორტიზოლის დონე სამი შესწავლილი ჯგუფიდან ერთშია მაღალი კონტროლთან შედარებით. დანარჩენ ორ ჯგუფში იგი

კონტროლთან შედარებით დაბალია. ამიტომ შეიძლება ვივარაუდოთ რომ, მეორე და მეოთხე ჯგუფის ძიუდოსტები

ცხრილი 1.სხვადასხვა ასაკისა და კვალიფიკაციის ძიუდოსტებში კორტიზოლის შემცველობა, შეჯიბრებამდე და შეჯიბრების შემდეგ.

№	საკვლევი ჯგუფები	სპორტსმენთა რაოდენობა	კორტიზოლის შემცველობა მკგ/დეცილიტრზე.		
			შეჯიბრებამდე	შეჯიბრების შემდეგ	P
1	საკონტროლო	12	6,2 – 19,4		
2	ძიუდოსტები 19 – 25 წლის	10	5,9 ± 22,5	22,3 ± 41,33	0,001
3	ძიუდოსტები 14 – 16 წლის	10	17,2 ± 6,33	15,4 ± 31.05	0,067
4	ძიუდოსტები 7 – 14 წლის	10	3,4 ± 55,07	4,2 ± 27.35	0,805

შეჯიბრების წინა დღეს „გადატვირთულები“ იყვნენ, ანუ შეიძლება ვთქვით რომ მწვრთნელის მიერ ირაციონალურად შედგენილი წვრთნისა და ვარჯიშის გეგმა იწვევს კატაბოლური პროცესების უფრო ინტენსიურად წარმართვას, ანაბოლურთან შედარებით. ეს კი იწვევს უჯრედის ლიზისს. გამოყოფილი წყალბადის იონები ააქტიურებენ პეროქსიდაციის რეაქციებს, რის შედეგადაც ხდება მიტოქონდრიალური ფერმენტების ფრაგმენტაცია. ე.ი.მიტოქონდრია კარგავს თავის ფუნქციას. რაც ამ ჯგუფის სპორტსმენებში აისახება სტრესის სხვადასხვა ფორმით .

მესამე ჯგუფის სპორტსმენებში აღინიშნება კორტიზოლის მაღალი კონცენტრაცია კონტროლთან, მეორე და მეოთხე ჯგუფის სპორტსმენებთან შედარებით. ამავე დროს მესამე ჯგუფის სპორტსმენები გამოირჩეოდნენ წვრთნისა და ვარჯიშის მიმართ უფრო გამძლეობით. აქედან გამომდინარე, შეიძლება ვიფიქროთ, ამ ჯგუფში კორტიზოლის შემცველობა მივიჩნიოთ მარკერად სპორტსმენთა დაღლილობის შესამოწმებლად[1,9].

შეჯიბრების შემდეგ კორტიზოლის დონე მნიშვნელოვნად იზრდება მხოლოდ მეორე ჯგუფის ძიუდოსტებში 5,9- დან 22,3-მდე. ეს შეიძლება ავხსნათ რომ ამ ჯგუფის სპორტსმენების შეჯიბრების დრო გრძელდება საკმაოდ დიდი ხნით, ვიდრე დანარჩენი ორი ჯგუფის. ამიტომ კორტიზოლის რაოდენობა იზრდება.

ნახ.4-ზე მოცემულია გაზქრომატოგრაფიული მეთოდით კორტიზოლის რაოდენობრივი განსაზღვრის დროს მიღებული ქრომატოგრამები, კორტიზოლის და მისი მეტაბოლიტის.

ნახ.4. ქრომატოგრამები: კორტიზოლის და მისი მეტაბოლიტის.

ა. ულტრაიისფერი გამოსხივების აღმოჩენა

ბ. მასის აღმოჩენა

ჩვენს მიერ აგრეთვე ჩატარებული იქნა კვლევა სპორტისა და სტრესის კორელაციური კავშირის შესახებ. კერძოდ სპორტსმენები წვრთნისა და ვარჯიშის ან შეჯიბრების დროს ვარდებიან თუ არა სტრესულ მდგომარეობაში. ამ საკითხის გადასაწყვეტად ჩავატარეთ სხვადასხვა ასაკისა და კვალიფიკაციის მქონე სპორტსმენების გამოკითხვა ნახ.2;

ნახ.2. კორელაცია სტრესსა და სპორტს შორის

- 1.არ განიცდის სტრესს; 2. სტრესის საშუალო დონე;
- 3.სტრესის ყველაზე მაღალი დონე; 4.სტრესის მაღალი დონე; 5.სტრესის დაბალი დონე;

როგორც ნახაზიდან ჩანს გამოკითხულთა 96%-მა წვრთნისა და ვარჯიშის, აგრეთვე შეჯიბრების დროს გარკვეული დონის სტრესი განიცადა.

ნახ.3.კორელაცია სტრესსა და სპორტულ წარმატებებს შორის
1.სტრესის პოზიტიური გავლენა; 2.სტრესის ნეგატიური გავლენა; 3.ნეიტრალური მდგომარეობა

გამოკითხულთა შორის სტრესის ყველაზე გავრცელებული მიზეზები იყო წარუმატებლობის შიში და თვითდაძაბულობა.შევსწავლეთ აგრეთვე კორელაცია სტრესსა და სპორტულ წარმატებებს შორის. ნახ.3. გამოკითხული რესპოდენტების 32%-მა აღნიშნა სტრესის დადებითი გავლენა წვრთნის, ვარჯიშის და შეჯიბრების დროს.

მათგან განსხვავებით 27%-მა კი გამოთქვა ნეგატიური გავლენა სპორტულ წარმატებებზე. ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევების საფუძველზე შეიძლება გავაკეთოთ შემდეგი

დასკვნები: დადგენილია სტრესსა და სპორტში მიღწეულ შედეგებს შორის მაღალი კორელაცია. ეს ტენდენცია დამახასიათებელია როგორც სამოყვარულო, ასევე ელიტური სპორტისთვის. კვლევის შედეგებმა აჩვენებს, რომ სტრესი ძალიან ხშირად სპორტსმენების ეფექტურობის კატალიზატორის როლს ასრულებს, რაც მათ ეხმარება მაღალი შედეგების მიღწევაში.

გამოთქმულია მოსაზრება კორტიზოლის კონცენტრაციის სიდიდე გამოვიყენოთ მარკერად სპორტსმენტა გადაღლილობისთვის წვრთნისა და ვარჯიშის, აგრეთვე სპორტულ შეჯიბრებამდე და შეჯიბრების შემდეგ.

აუცილებლად მიგვაჩნია, სტრესის დონის მონიტორინგი და რეგულირება, ასევე მისი „ოპტიმალურ“ დონეზე შენარჩუნება, რადგან ძალიან მცირე ან ძალიან ბევრმა სტრესმა შეიძლება მნიშვნელოვნად შეამციროს სპორტსმენის სპორტული შედეგები. გარდა ამისა სპორტსმენი, რომელიც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში იმყოფება მომატებული სტრესის მდგომარეობაში, შეიძლება განუვითარდეს არასასურველი ფსიქიკური დაავადებები, როგორცაა შფოთვა, დეპრესია და სხვა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Acheampong, C., Davis, C., Holder, D., Averett, P., Savitt, T., and Campbell, K. (2019). An exploratory study of stress coping and resiliency of black men at one medical school: a critical race theory perspective. *J. Racial Ethnic Health Disparit.* 6, 214–219. doi: 10.1007/s40615-018-0516-8
2. Alborzkouh, P., Nabati, M., Zainali, M., Abed, Y., and Shahgholy Ghahfarokhi, F. (2015). A review of the effectiveness of stress management skills training on academic vitality and psychological well-being of college students. *J. Med. Life* 8, 39–44.
3. Allen, S., and Hiebert, B. (1991). Stress and coping in adolescents. *Can. J. Counsel.* 25, 19–32.
4. American Psychological Association. (2020). *Stress in America™2020: A National Mental Health Crisis*. Washington, DC: American Psychological Association.
5. Baqutayan, S.. (2011). Stress and social support. *Indian J. Psychol. Med.* 33, 29–34. doi: 10.4103/0253-7176.85
6. Bedewy, D., and Gabriel, A. (2015). Examining perceptions of academic stress and its sources among university students: the perception of academic stress scale. *Health Psychol. Open* 2, 1–9. doi: 10.1177/205510291559671
7. Testa B., Kramer S.D. *The biochemistry of drug metabolism: Principles, redox reactions, hydrolyses*. Zurich, 2008
8. Vertkin A.L., Naumov A.V., Shakirova S.R., Zaichenko D.M. Osteoporoz v praktike vracha // *Sovremennaja revmatologija*. 2011. – № 2. – S. 64–71.
9. Fournier P.E., Rizzoli R., Slosman D.O. Asynchrony between the rates of standing height gain and bone mass accumulation during puberty // *Osteoporosis Int.* – 2009. – № 7. – P. 525–532.
10. Bagan J., Blade J., Cozar J.M. et al. Recommendations

for the prevention, diagnosis, and treatment of osteonecrosis of the jaw (ONJ) in cancer patients treated with bisphosphonates // Med. Oral. Patol. Oral. Cir. Bucal. – 2007. – Vol. 12. – № 4.

11. Азизова О.А. и др. Взаимосвязь маркеров окислительного стресса с клиническим течением хронической ишемии мозга. Журн неврол и психиат (Приложение «Инсульт») 2013; 9: 21—27.

12. Мазо Г.Э. и др. Воспаление и депрессия: роль окислительного стресса гормональных и клеточных факторах. Журн неврол и психиат 2014; 1: 80—84.

13 Луцкий М.А. и др. Окислительный стресс в патогенезе инсульта. Журн неврол и психиат (Приложение «Инсульт») 2007; 21: 37—42.

6. Луцкий М.А. и др. Цереброваскулярные заболевания и окислительный стресс. Журн неврол и психиат (Приложение «Инсульт») 2009; 5: 73—80.

14. Луцкий М.А. Анализ эффективности мексидола в комплексном лечении больных с ишемическим инсультом. Журн неврол и психиат (Приложение «Инсульт») 2010; 4: 57—59.